

ISLOM DININING BUGUNGI KUNDAGI FARZAND TARBIYASIDAGI MUAMMOLARNING YECHIMI SIFATIDA TUTGAN O‘RNI

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna¹, Abdurahmonova Umida Abduvohid qizi²

¹Toshkent Amaliy Fanlar universiteti “Pedagogika” kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Toshkent Amaliy Fanlar universiteti “Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqola Islom dinining farzand tarbiyasiga bo‘lgan yondashuvini va farzand tarbiyasidagi yuzaga kelayotgan muammolarni qanday hal qilishda Islomning tutgan o‘rnini tahlil qiladi. Maqolada Islom dini tomonidan bolalar tarbiyasiga berilgan ahamiyat, tarbiyadagi muammolar va ularga yechim sifatida ko‘rsatilgan asosiy prinsiplar o‘rganiladi. Shuningdek, Islomning farzand tarbiyasidagi ta’lim, axloqiy qadriyatlar, ota-onaning mas’uliyati va ijtimoiy ta’sirlar masalalari bo‘yicha yondashuvlari ko‘rib chiqiladi. Maqolada, Islomning tarbiyaviy nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda, hozirgi zamonda yuzaga kelayotgan tarbiyaviy muammolarni hal qilish uchun amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlari: Islom dini, farzand tarbiyasi, tarbiyaviy muammolar, ota-onaning mas’uliyati, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy ta’sirlar, oila tarbiyasi, ta’lim, amaliy tavsiyalar, farzand tarbiyasidagi muammolar.

Аннотация. В статье анализируется исламский подход к воспитанию детей и роль ислама в решении возникающих проблем в воспитании детей. В статье рассматривается значение, придаваемое воспитанию детей в исламе, проблемы в воспитании и основные принципы, представленные в качестве их решений. В нем также рассматриваются исламские подходы к воспитанию детей, включая образование, моральные ценности, родительскую ответственность и социальное влияние. В статье даются практические рекомендации по решению образовательных проблем, возникающих в современную эпоху, основанные на образовательной перспективе ислама.

Ключевые слова: ислам, воспитание детей, проблемы образования, родительская ответственность, моральные ценности, социальные влияния, семейное воспитание, образование, практические рекомендации, проблемы в воспитании детей.

Annotation. This article analyzes the Islamic approach to child rearing and the role of Islam in solving the problems that arise in child rearing. The article examines the importance given to child rearing by Islam, the problems in upbringing, and the basic principles that are indicated as solutions to them. It also examines the Islamic approach to child rearing in terms of education, moral values, parental responsibility, and social influences. The article provides practical recommendations for solving the educational problems that arise in modern times, based on the educational perspective of Islam.

Keywords: Islam, child rearing, parenting problems, parental responsibility, moral values, social influences, family upbringing, education, practical recommendations, child rearing problems.

Kirish

Islom dini farzand tarbiyasiga katta ahamiyat kasb etadi, chunki bolalar o‘z oilalarining va jamiyatning kelajagi bo‘lib, ularning tarbiyasi ko‘plab ijtimoiy va axloqiy masalalarga ta’sir qiladi. Islomda farzand tarbiyasining asosiy prinsiplari mavjud bo‘lib, ular ota-onalarning mas’uliyatini kuchaytiradi va jamiyatda yaxshilikni ta’minlashga qaratilgan. Farzand tarbiyasi har bir jamiyatning kelajagini belgilaydi, ayniqsa, Islomda farzandlar tarbiyasi alohida e’tiborga sazovor. Islom dini farzandlarning to‘g‘ri tarbiyasini nafaqat oila, balki jamiyatning barqarorligini ta’minlovchi muhim

omil deb biladi. Shu bilan birga, bugungi kunda oila va jamiyatda farzand tarbiyasiga oid turli xil muammolar yuzaga kelmoqda. Bular orasida ota-onalarning tarbiyada yetarli e'tibor bermasligi, ijtimoiy tarmoqlarning bolalar tarbiyasiga salbiy ta'siri, axloqiy qadriyatlarining o'zgarishi kabi omillar mavjud. Shunday qilib, Islom dini bu muammolarni hal qilishda muhim o'rin tutadi. Islom dini bolalar tarbiyasini juda yuqori baholaydi va farzandlar uchun yaxshi tarbiya berishning muhimligini ta'kidlaydi. Qur'on va hadislar orqali ota-onalarga farzandlarining tarbiyasiga mas'uliyatli bo'lish, ularni to'g'ri yo'ldan olib borish va axloqiy qadriyatlarni o'rgatish buyuriladi.

Adabiyotlar tahlili

Islomda tarbiya nafaqat ilm bilan cheklanmaydi, balki farzandlarni yaxshi odatlar, samimiyat, hurmat, sabr-toqat va rahm-shafqat bilan tarbiyalashni o'z ichiga oladi. Ota-onalar farzandlariga yaxshi misol bo'lib, ularni adolat, to'g'rilik va yaxshi xulq-atvor asoslariga o'rgatishlari kerak. Farzand tarbiyasi inson hayotining eng mas'uliyatli va muhim jihatlaridan biridir. Islom dini tarbiyaga alohida e'tibor qaratib, ota-onalar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklagan. Bugungi kunda jamiyatda farzand tarbiyasida turli muammolar kuzatilmoqda, jumladan axloqiy buzilishlar, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi aloqa uzilishi, ilmiy va diniy ta'limning yetarli emasligi kabi masalalar dolzarb bo'lib qolmoqda. Xo'sh bunday muammolarni oldini olishda nimalarga e'tibor berish lozim keling shu xususda fikr yuritsak.

Islom dini tarbiyani uch asosiy yo'nalishda ko'rsatadi:

1. **Jismoniy tarbiya** -farzand sog'lom ulg'ayishi uchun to'g'ri ovqatlanish, qoidalarga rioya qilish va sport bilan shug'ullanishi zarur.
2. **Axloqiy tarbiya**- halollik, odob-axloq qoidalariga rioya qilish, yaxshilik qilish va kattalarga hurmat ko'rsatish singari fazilatlarni o'rgatish.
3. **Diniy tarbiya**-bolaga islomdagi ulug' ilmlarni o'rgatish, Qur'on va hadislar asosida tarbiya berish.

Islom dini farzand tarbiyasiga alohida urg'u berib, uni ota-onaning asosiy burchlaridan biri deb hisoblaydi. Qur'oni Karim va Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v)ning hadislar tarbiya borasida aniq yo'l-yo'riqlar beriladi. **Alloh taolo Qur'onda shunday deydi:** “*Ey iymon keltirganlar! O'zlaringizni va ahli ayolingizni do'zax olovidan saqlang.*” (Tahrir surasi,6-oyat) Bu oyat farzand tarbiyasining ota-onalar zimmasidagi muhim vazifa ekanligini ta'kidlaydi. Rasululloh (s.a.v) esa shunday marhamat qilganlar: “*Har biringiz ma'sulsiz va qo'l ostingizdagilar uchun javobgarsiz.*” (Buxoriy va Muslim rivoyati). Bu hadis farzand tarbiyasining jiddiy ma'suliyat ekanligini ko'rsatadi.

Muhokama va natijalar

Yuzaga kelayotgan muammolar: bugungi kunda farzand tarbiyasidagi bir qator muammolar mavjud bo'lib,ularning ayrimlarini quyidagicha bayon etish mumkin:

1. **Oilaviy muammolar**- ota-ona o'rtasidagi kelishmovchiliklar farzand ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
2. **Texnologiyalar ta'siri**-internet va ijtimoiy tarmoqlarning noto'g'ri ishlatilishi farzandlarning axloqiy buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.
- 3.**Diniy tarbiyaning sustligi**-Islomiy qadriyatlar asosida tarbiya yetishmovchiligi yoshlarning ma'naviy jihatdan zaiflashishga olib keladi.
- 4.**Yomon muhit ta'siri**-noto'g'ri do'stlar va jamiyatdagi axloqsizlik bolalarning axloqiga salbiy ta'sir qiladi.
- 5.**Moddiylikda haddan ortiq berilish** ota-onalar farzandlarining moddiy ehtiyojlarini qondirishga ko'proq e'tibor qaratib,ularning ma'naviy rivojlanishini e'tibordan chetda qoldirishlari mumkin.

6. Ilmiy va tarbiyaviy kamchiliklar – farzandlarga yetarlicha bilim berilmasligi yoki notogʻri usullarining qoʻllanilishi ularning kelajagiga taʼsir qilishi mumkin.

Islomiy yechimlar:

Islom dini farzand tarbiyasidagi muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yechimlarni taklif qiladi:

1. Oilaviy muhitni mustahkamlash – Qurʼon va hadislar asosida mehr-oqibatli, tinch oilaviy muhit yaratish. Ota-onalar farzandlari bilan yaxshi muloqot qilishlari va ularning muammolariga befarq boʻlmasliklari kerak.

2. Texnologiyalarni nazorat qilish – farzandlarga internetdan foydalangan holda toʻgʻri yoʻl koʻrsatish va nazorat qilish. Ularga foydali va ilmiy materiallar bilan shugʻullanishni oʻrgatish lozim.

3. Diniy tarbiyani toʻgʻri va oʻrinli berish – bolalarga kichik yoshdan boshlab Qurʼon va Hadislar asosida tarbiyalash va axloqiy qadriyatlarni singdirish. Diniy bilimlarni ota-onalar oʻzlari ham chuqur oʻrganishlari lozim.

4. Yaxshi doʻstlik muhitini yaratish – farzandlar solih doʻstlar bilan oʻralashi uchun ota-ona nazoratini kuchaytirish va ular bilan doʻstona munosabat oʻrnatish.

5. Maʼnaviy va ilmiy tarbiyani rivojlantirish – bolalarga diniy va dunyoviy bilimlarni uygʻunlashtirib berish, ularga yaxshilik qilish, halollik va sabr-toqatni singdirish.

6. Farzandga shaxsiy javobgarlikni oʻrgatish – Islomiy tarbiya asosida bolalarni mustaqil, masʼuliyatli va halol hayot kechirishga tayyorlash.

Xulosa

Farzand tarbiyasi muhim masala boʻlib, Islom dini bu borada aniq koʻrsatmalar beradi. Ota-onalar farzandlarini Allohning amrlariga muvofiq tarbiyalashlari lozim. Tarbiya jarayonida Qurʼon va hadislar asosida harakat qilish bolalarning jamiyatga foydali insonlar boʻlib yetishishiga xizmat qiladi. Diniy va maʼnaviy tarbiya yosh avlodni himoya qilish va ularni kelajakda muvaffaqiyatli shaxs boʻlishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurʼoni Karim. (Tarjimasi va tafsiri). (2018). Toshkent: Hilol nashriyoti.
2. Imom Buxoriy. (2001). Al-Jomeʼ as-sahih. Toshkent: Hidoya.
3. Termiziy, I. (2005). Sahih Termiziy. Toshkent: Movarounnahr.
4. Gʻaniyev, S. (2016). Hadis va hayot. Toshkent: Oʻzbekiston musulmonlari idorasi.
5. Shomahmudov, N. (2019). Islom tarbiyasi asoslari. Toshkent: Ilm ziyo.
6. Musurmonova, O. (2020). Oila va farzand tarbiyasida diniy qadriyatlar. Toshkent: Yangi asr avlodi.
7. Abdurahmonov, H. (2021). Farzand tarbiyasi va islomiy masʼuliyat. Toshkent: Nur nashriyoti.